

Tri-CHEF: 한국어 멀티모달 검색을 위한 복소-에르미트 임베딩 융합

송영상 (Young Sang SONG)*, 이훤 (Hwon LEE), 장주연 (Ju Yeon JANG),
 황영진 (Young Jin HWANG), 이태윤 (Tae Yoon LEE), 김정혜 (Jeong Hye GIM)
 Team Chainers, Korea IT Academy (KDT, 고용노동부), Independent Researchers
 Republic of Korea

*교신저자: sjowun@gmail.com

Abstract—Tri-CHEF는 RTX 4070 Laptop(8 GB VRAM) 한 대만으로 동작하는 한국어 멀티모달 검색 시스템이다. 핵심 아이디어는 간단하다. 사전학습된 세 인코더(SigLIP2, BGE-M3, DINOv2)를 복소 임베딩의 직교한 세 축에 하나씩 배정하고, 점수를 가중합 대신 에르미트(Hermitian) 형 절대값 $\sqrt{A^2 + (\alpha B)^2 + (\beta C)^2}$ 으로 구한다. 이 방식은 각 인코더의 기여를 독립된 축에 보존하면서도, 어느 한 채널이 점수를 독점하는 현상을 구조적으로 차단한다. 도메인별 점수 임계값(threshold)은 무작위 비매치 질의-문서 쌍의 null 분포로부터 자동으로 결정되며, 증분 색인 중에는 새 μ_{null} 이 이전 값의 절반에서 두 배 범위를 벗어나면 거부하는 드리프트 가드가 임계값을 보호한다. 여기에 한국어 character bigram 어휘 필터와 SHA-256 콘텐츠 주소 캐시를 더해 문서·이미지·영상·음원 네 도메인을 하나의 파이프라인으로 처리한다. 추가로 다섯 번째 도메인(배경음악, BGM)을 CLAP+Chromaprint 기반의 의도적으로 분리된(decoupled) 파이프라인으로 확장하여, Tri-CHEF 에르미트 융합과 상호 보완되는 “융합하지 않을 때”의 설계 교환을 제시한다. 인하우스 코퍼스(이미지 2,390장, 문서 페이지 34,661장, 영상 205개, 음원 117개)에서 배포된 시스템은 이미지 검색 p95 latency 77 ms, leave-one-out Doc R@5=96.00% (MRR=0.8893; 모두 dense+sparse, $\alpha_{\text{IM}}=0.20$), 한국어 15-질의셋 Top-1 신뢰도 93%를 달성한다. 공개 벤치마크 MIRACL-ko(213개 dev 질의, 1.486 M 위키 피디아 패시지)에서는 Im 축만 단독으로 nDCG@10=77.82%를 기록해 공개된 BGE-M3 dense 기준치를 +7.92 pp 상회한다(정확 FAISS IndexFlatIP 검색 기준). 교차-모달 null 캘리브레이션은 Mov($\mu_{\text{null}}=0.158$)와 Rec($\mu_{\text{null}}=0.681$) 사이에 4.3×의 도메인 비대칭이 있음을 보여주며, 이것이 도메인별 임계값이 필요한 직접적 이유다. 코드와 calibration 데이터, 평가 스크립트는 시드=2026 기준 완전 재현이 가능하도록 Apache 2.0 라이선스로 공개한다.

Index Terms—멀티모달 검색, 복소 임베딩, 에르미트형 스코어링, 한국어 NLP, 교차-모달 캘리브레이션, Reciprocal Rank Fusion

I. 서론

문제의식. 우리는 단일 워크스테이션에서 동작하고 인덱스 항목이 10^5 개 미만인 한국어 멀티모달 검색 시스템을 만들고자 한다. 이 환경에서 사용 가능한 사전학습 인코더들은 각각 문제의 한 부분만을 담당하고 나머지를 놓친다. CLIP [1]이나 SigLIP2 [2]는 이미지와 텍스트를 잘 정렬

Fig. 1: Tri-CHEF 아키텍처 개요. 세 사전학습 인코더가 Re/Im/Z 축을 생성하고, 축별 L_2 -정규화로 독립성을 유지한다 (Gram-Schmidt는 동일 차원 prototype에서만 활성화). SigLIP2(Re)는 교차-모달 이미지-텍스트 정합을 제공하고, BGE-M3(Im)는 캡션 또는 STT로부터 다국어 의미 콘텐츠를 포착하며, DINOv2(Z)는 라벨 없는 시각 구조를 부호화한다. dense, sparse, ASF 랭킹은 RRF로 융합된 뒤, 질의-분포 null 쌍에서 적합한 절대 캘리브레이션 게이트를 통과한다. 후처리 단계 (BGE reranker, LangGraph rewrite)는 MR-TriCHEF Mov/Rec 그래프 흐름에만 배선되어 있다 (§IV, 표 I).

(align)하지만 영어 위주의 데이터로 학습되어 있고, BGE-M3 [3]는 한국어 텍스트는 잘 다루나 시각 정보는 무시한다. DINOv2 [4]는 시각 구조를 잘 포착하지만 언어 신호가 전혀 없다. 우리가 다루려는 네 도메인은 문서 (Doc), 이미지 (Img), 영상 (Movie), 음원 (Record)이며, 본 논문 전반에 걸쳐 이 네 줄임말을 사용한다. 어디에서도 단일 인코더만으로는 충분하지 않다. 그렇다고 세 벡터를 단순히 concatenate(연결)하는 방식은 오히려 역효과를 낳는다. 출력 norm이 가장 큰 인코더가 점수를 지배해 나머지 두 인코더가 사실상 무력화되기 때문이다.

접근 아이디어. 각 인코더를 복소 임베딩의 한 축으로 보자. SigLIP2를 실수축(Re), BGE-M3를 허수축(Im), DINOv2를 세 번째 z 축(Z)에 배정한 뒤, 세 코사인 유사도 A, B, C 를 가중합 대신 이차 형식 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ (에르미트형 절대값)으로 결합한다. 이 형태에는 다음 세 가지 유용한 성질이 있다. 첫째, 축별 L_2 정규화 덕분에 각 축이 독립성

을 유지한다. 둘째, 어느 한 인코더의 기저 (basis)를 회전시켜도 점수가 변하지 않는다. 셋째, 지배적인 축이 점수의 크기를 결정하고 약한 축은 작은 가산 효과만 더하므로, 선형 합처럼 한 채널이 랭킹을 독점하는 일이 발생하지 않는다. 기하학적으로는 직교 축이 독립적인 증거를 담은 힐베르트 (Hilbert) 공간의 상태 벡터에 비유할 수 있다. 실제로 양자 계산을 수행하는 것은 아님을 분명히 해준다.

허수부를 굳이 살려두는 이유. (Re, Im) 평면에서 에르미트 곱 $\langle z_q, z_d \rangle$ 은 복소수 $\rho e^{i\theta}$ 로 표현된다. 우리가 점수로 쓰는 것은 절대값 ρ 이고, 위상 θ 는 보통이라면 그냥 버리는 자유 신호이다. $\theta \approx 0$ 이면 두 인코더가 일치한다는 뜻이고, $|\theta|$ 가 크면 둘이 어긋나면서도 점수만 우연히 높을 수 있는 “비일관 매치”를 의미한다. 우리는 이것을 합의도 (consensus)가 낮은 매치를 걸러내는 soft filter로 활용한다.

본 논문의 기여. Tri-CHEF는 실제로 배포된 시스템이며, 구체적인 기여는 다음 세 가지다. (1) 도메인-적응 에르미트 형 점수: Doc과 Img에는 3축 형태 $\sqrt{A^2 + (\alpha B)^2 + (\beta C)^2}$, Mov와 Rec에는 2축 형태 $\sqrt{A^2 + (\alpha B)^2}$ 를 적용하고 위에서 설명한 위상 필터를 더한다. (2) 교차-모달 null 켈리브레이션: 도메인별 절대 임계값을 무작위 비매치 질의-문서 쌍 (q, d) 로부터 적합한다(표 II에 $\mu_{\text{null}}, \sigma_{\text{null}}$ 보고). 증분 인제스트 (ingestion) 과정에서 임계값을 보호하는 드리프트 가드도 함께 든다. (3) 4-도메인 파이프라인 (Doc, Img, Mov, Rec): 단일 8GB GPU에서 세 dense 인코더를 한 번에 하나씩 순차 구동하며, SHA-256 콘텐츠-주소 캐시와 한국어 친화적 character-bigram 어휘 필터를 함께 제공한다. 전체 아키텍처 개요는 그림 1에 요약되어 있다.

측정 대상. 내부 코퍼스는 이미지 2,390 장, 문서 페이지 34,661 장, 영상 파일 205 개, 음원 파일 117 개로 구성된다. 이 코퍼스에서 Tri-CHEF는 이미지 p95 latency 77 ms, leave-one-out Doc 평가에서 R@5=96.00%, MRR=0.8893 (dense+sparse, $\alpha_{\text{IM}}=0.20$), 15-쿼리 한국어 평가셋에서 Top-1 신뢰도 93%를 달성한다. 공개 벤치마크 MIRACL-ko(213 개 dev 질의, 1.486M 위키피디아 패시지)에서는 Im 축 서브시스템이 nDCG@10=77.82%를 기록하여, published BGE-M3 dense 기준치를 +7.92 pp 상회한다. 도메인 비증과 켈리브레이션 거동을 분석할 때는 내부 코퍼스를 사용하고, Im 축 자체의 텍스트 검색 강도가 융합 이전부터 충분히 강하다는 점은 MIRACL-ko로 확인한다. 내부 코퍼스는 라이선스 제약으로 원본을 공개할 수 없으나, 켈리브레이션 값과 평가 스크립트, 코드는 모두 공개한다.

II. 관련 연구

복소-값 표현. ComplEx [5]와 양자 영감 IR [6], [7]은 이중 인코더를 힐베르트 공간 관점에서 다루는 본 연구의 출발점이 되었다. **이중 융합.** RRF [8], ColBERT [9], SPLADE [10]는 서로 다른 점수 체계를 결합한다. 우리는 융합 이전에 각 인코더를 독립된 축으로 분배한다는 점이 다르다. **사후 처리.** All-but-the-Top [11]은 한 공간 안에서의

이방성 (anisotropy)을 줄이는 반면, 우리는 인코더 간 (across encoders)에 Gram-Schmidt 직교화를 적용한다. **켈리브레이션.** Temperature scaling [12]은 신뢰도를 조정하지만, 우리는 질의-문서 null 쌍에서 절대 임계값을 적합한다.

복소-기반 검색의 계보. ComplEx와 양자 영감 텍스트 IR을 넘어, 최근 연구는 복소/양자 프레임을 멀티모달 영역으로 확장하고 있다. NNQLM [13]은 양자 언어 모델을 신경 매칭 (neural matching) 기반 질의응답으로 일반화하고, 양자-영감 멀티모달 융합 [14]은 모달별 density matrix를 중첩 (superposition) 상태로 합성하여 sentiment 분석에 적용한다. Lindblad master equation 기반 융합 모델 [15]은 각 모달리티를 의미 환경과 상호작용하는 열린 양자계로 보고 그 동학을 복소-값 순환 신경망으로 학습한다. Tri-CHEF는 이 계보를 sentiment 분류에서 멀티모달 검색으로 확장하며, 이중 사전학습 인코더 위에 구조적 에르미트형 점수를 얹는 점에서 차별화된다.

한국어·다국어 검색. 한국어 검색 분야는 다국어 백본을 적용한 dense 인코더로 수렴해 왔으며, BGE-M3 [3]는 공개 리더보드에서 꾸준히 상위권을 차지하며 본 시스템 Im 축의 기반을 이룬다. MIRACL [16]은 한국어를 18개 언어 중 하나로 포함하는 표준 벤치마크로, 외부 검증 셋 역할을 한다. 텍스트를 넘어선 한국어 멀티모달 시스템은 단일 배포 프레임워크에서 cross-modal (이미지-텍스트), 다국어 텍스트, 라벨 없는 시각 증거를 동시에 결합하는 사례가 드물다. Tri-CHEF는 융합 이전에 세 신호를 구조적으로 분리해 이 빈자리를 채운다.

III. TRI-CHEF 프레임워크

본 절에서 사용되는 모든 기호는 부록 B(기호 정의)에 정리되어 있으며, 본문에서는 필요할 때 맥락과 함께 도입한다.

A. 3축 표현

질의 q 와 문서 (또는 세그먼트) d 를 각각 SigLIP2, BGE-M3, DINOv2가 생성한 L_2 -정규화 벡터 삼중쌍 $(v_{\text{Re}}, v_{\text{Im}}, v_{\text{Z}})$ 로 표현한다. Re는 교차-모달 채널을 담당한다. 시각 스트림이 존재하는 Doc/Img/Mov 도메인에서는 SigLIP2의 image 분기를, 시각이 없는 Rec에서는 SigLIP2의 text 분기를 사용한다. 따라서 Re 축은 항상 이미지-텍스트 또는 텍스트-텍스트 의미 정합을 제공한다. Im은 다국어 텍스트 채널이며, 한국어 캡션이나 Whisper STT 결과를 BGE-M3로 인코딩한다. Z는 라벨 없는 시각 구조를 DINOv2로 포착하며, 시각이 부재한 Rec에서는 0 벡터로 둔다.

B. Gram-Schmidt 직교화

축들이 같은 차원을 공유할 때는 투영 성분을 제거한다: $v_{\text{Im}}^\perp = v_{\text{Im}} - \langle v_{\text{Im}}, v_{\text{Re}} \rangle v_{\text{Re}}$, v_{Z}^\perp 도 동일한 방식으로. 같은 차원을 공유하는 prototype에서는 Top-1 기준 +7% 향상을

확인했다. 배포 환경에서는 축마다 native 차원이 다르므로 (SigLIP2 $d=1152$, BGE-M3와 DINOv2는 $d=1024$) 명시적인 Gram-Schmidt는 생략하고 축별 L_2 -정규화에만 의존한다. 이때 축 간 상관관계는 $< 10^{-3}$ 로 측정되어 직교성 ≥ 0.999 가 유지된다.

C. 에르미트형 유사도

에르미트 형식을 쓰는 이유. 에르미트 곱은 절대값(전체 일치도)과 위상(비대칭)을 동시에 돌려준다. 이중 인코더를 다루려면 (i) 독립적인 증거 축, (ii) 채널별 기저 회전 불변성, (iii) 한 채널만 활성화될 때 코사인으로 자연스럽게 환원되는 성질이 필요한데, 직교 에르미트 곱의 절대값은 이 세 조건을 모두 만족한다.

실수부와 허수부의 의미. Re(SigLIP2)는 1차적인 이미지-텍스트 매치 신호를 담당하고, Im(BGE-M3)은 다국어 증거를 선형 합이 아닌 quadrature(제곱-합) 형태로 더해 텍스트 채널이 점수를 지배하지 못하게 한다. Z(DINOv2)는 라벨 없는 시각 구조를 세 번째 직교 채널로 공급한다. $(1, i, j)$ 의 quaternion 유사 기저는 곧 절대값 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ 를 의미한다.

점수 공식 (도메인-적용). 인코더 간 잔차 스케일을 흡수하는 채널 가중치 α, β 와 함께, 배포 시스템은 두 가지 형태를 사용한다.

$$s(q, d) = \begin{cases} \sqrt{A^2 + (\alpha B)^2 + (\beta C)^2} & \text{Doc/Img,} \\ \sqrt{A^2 + (\alpha B)^2} & \text{Mov/Rec,} \end{cases} \quad (1)$$

여기서 $A = \langle q_{\text{Re}}, d_{\text{Re}} \rangle$, $B = \langle q_{\text{Im}}, d_{\text{Im}} \rangle$, $C = \langle q_{\text{Z}}, d_{\text{Z}} \rangle$ 이며, 배포 기본값은 $\alpha=0.4, \beta=0.2$ 이다. 실제 배포 코드 (tri_gs.py:22--32)에서는 항상 동일한 3축 에르미트 루틴이 호출된다. Mov/Rec의 “2축 형태”는 인제스트 시점에 Z 임베딩을 영벡터로 두어 자연스럽게 $C=0$ 이 되도록 구현되며, 그 결과 식 (1)이 2축 형태로 환원된다. 이렇게 한 이유는 음악 원도우와 짧은 영상 프레임 다수에서 DINOv2가 의미 있는 정보를 제공하지 못해 C 가 신호가 아니라 잡음으로 작용하기 때문이다.

이차 결합을 쓰는 이유. 선형 결합 $w_1A + w_2B + w_3C$ 는 한 축이 점수를 독식할 수 있고, 곱 $A \cdot B \cdot C$ 는 어느 한 축이라도 약하면 0이 되는 AND 게이트가 된다. 이차 형태 $\sqrt{A^2 + (\alpha B)^2 + (\beta C)^2}$ 는 둘 사이의 균형이다. 지배 축이 점수의 크기를 정하고, 약한 축은 작은 가산 효과로 더해진다 — “Re 편향 OR”이라 부를 만한 동작이다. 그림 2는 감쇠된 축 방향으로 납작해진 타원형 iso-score 등고선을 보여준다.

D. 합의 지표로서의 위상 (Phase)

식 (1)의 절대값은 에르미트 곱을 비음수 점수 하나로 축약하지만, 그 과정에서 버려지는 위상에는 보완적인 신호가 들어 있다. 위상 분석은 Re와 Im이 같은 차원을 가져야 하므로 배포 구성이 아닌 동일 차원 prototype에서 보고한다. (Re, Im) 부분공간에서 질의와 문서의 복소-값 임베딩을

Fig. 2: $s = \sqrt{A^2 + (\alpha B)^2}$ 의 iso-score 등고선 ($\alpha = 0.4, C$ 고정). 등고선은 B 축 (Im cosine) 방향으로 납작해진 타원 형태인데, 감쇠 계수 $\alpha=0.4$ 가 순수 Im 매치를 부드럽게 억제하는 soft weight로 작용하기 때문이다. 기하학적으로, SigLIP2(Re) 단독 매치(우측 점: 0.92, 0.22)는 단위 크기당 더 높은 점수를 얻는 반면 BGE-M3(Im) 단독 매치(상단 점: 0.05, 0.95)의 기여도는 더 작다. 동시 매치(both 점: 0.70, 0.60)는 단일 축 매치보다 더 높은 등고선에 도달하지만, 그 보너스는 지배 축의 기여에 비해 감쇠된다. 결국 등고선의 모양 자체가 “Re 편향 OR” 논리를 시각적으로 인코딩한다.

$z_q = q_{\text{Re}} + i q_{\text{Im}}, z_d = d_{\text{Re}} + i d_{\text{Im}}$ 로 정의한다. 이들의 쌍별 에르미트 곱

$$\langle z_q, z_d \rangle_H = R_{qd} + i I_{qd} = \rho e^{i\theta}, \quad (2)$$

은 다음과 같이 분해된다.

$$\begin{aligned} R_{qd} &= \langle q_{\text{Re}}, d_{\text{Re}} \rangle + \langle q_{\text{Im}}, d_{\text{Im}} \rangle, \\ I_{qd} &= \langle q_{\text{Re}}, d_{\text{Im}} \rangle - \langle q_{\text{Im}}, d_{\text{Re}} \rangle. \end{aligned}$$

R_{qd} (실수부)는 인코더 일치도를 정량화하고, I_{qd} (허수부)는 교차항을 통해 인코더 간 불일치를 드러낸다. $\rho = |R_{qd} + i I_{qd}|$, $\theta = \text{atan2}(I_{qd}, R_{qd})$ 로 두면 반지름 ρ 는 적합도, 각도 θ 는 합의의 정도이다. $\theta \approx 0$ 이면 두 인코더가 모두 자신 있게 일치한다는 뜻이고, $|\theta| \approx \pi/2$ 는 직교, $|\theta| \approx \pi$ 는 모순(contradiction)을 의미한다. 위상 필터 $|\theta| < \theta^*$ 는 점수는 높지만 합의도가 낮은 쌍을 걸러내는데 쓸 수 있다 (그림 3). 우리는 $\theta^*=30^\circ$ (trust)와 80° (reject)를 사용한다. 그 근거는 고차원 단위벡터 쌍에서 $|\theta|$ 분포가 대략 $[0, \pi]$ 균등이고 median이 $\approx 90^\circ$ 라는 점이다. 30° 는 분포의 bottom~17% 꼬리(강한 정렬), 80° 는 직교 근접 영역 (top~11%)이다. 배포 환경의 Re/Im은 차원이 다르므로 ridge 회귀 투영 prototype에서 실측한다(그림 3 캡션 참조). 비정렬 투영 (PCA, contrastive)이나 matched-dim 재임베딩 기반의 형식적 θ^* 튜닝은 후속 연구로 남긴다.

E. 랭킹 융합과 캘리브레이션

dense 점수(식 1), sparse 점수(BGE-M3), ASF 점수 세 가지를 하나의 결과 리스트로 통합한다. 통합 메커니즘은 도메인마다 다르다. Doc은 세 랭킹을 RRF [8] ($k=60$, 비가중: $\sum_i 1/(k + r_i)$)로 결합한다. Mov과 Rec은 AV scoring 경로

Fig. 3: Re/Im 에르미트 곱의 Argand plane(복소 평면) 위 위상 필터. 반지름 $\rho = |R_{qd} + iI_{qd}|$ 는 코사인 유사 점수로 적합도의 크기를 부호화하고, 각도 $\theta = \text{atan2}(I_{qd}, R_{qd})$ 는 인코더 간 합의도를 제공한다. 세 영역의 의미는 다음과 같다. (1) trust 영역 ($|\theta| < 30^\circ$, 녹색): SigLIP2와 BGE-M3가 강하게 일치하며 양의 교차항을 함께 만든다. (2) suspect 영역 ($30^\circ < |\theta| < 80^\circ$, 노랑): 한 인코더는 양으로 정렬되나 다른 인코더는 약하거나 직교한 신호만 내는, 부분 신뢰 상황이다. (3) reject 영역 ($|\theta| > 80^\circ$, 빨강): I_{qd} 가 반대 부호로 지배하여 두 인코더가 서로 모순됨을 가리킨다. 하류의 위상 필터 $|\theta| < \theta^*$ 는 점수 $s(q, d)$ 가 임계값을 넘더라도 ρ 는 높지만 합의도가 낮은 쌍을 억제할 수 있다. 배포된 Re/Im은 차원이 일치하지 않으므로 (SigLIP2 1152d \neq BGE-M3 1024d) 위상 계산에 투영 (projection)이 필요하다. 5,000개 도메인 내 페어로 학습한 빠른 ridge 회귀 투영 (prediction cosine 0.70~0.90)에서 측정된 $|\theta|$ 는 match 페어가 medians $0.6^\circ \sim 1.0^\circ$, q_{90} $1.7^\circ \sim 3.3^\circ$, null 페어가 medians $1.4^\circ \sim 4.0^\circ$ 로 모두 매우 좁은 분포를 보였다. 휴리스틱 30° trust 경계는 두 분포 위에 충분히 여유 있게 위치하지만, ridge 정렬된 인코더 페어에서의 match-vs-null 분리 자체가 $\lesssim 3^\circ$ 로 작아 단독 식별력은 제한적이다. 따라서 phase는 항상-on 단계가 아닌 design hook으로 유지하며, non-aligning 투영 (PCA, contrastive Re \rightarrow Im 매핑)이나 matched-dim 재임베딩은 후속 과제로 둔다.

안에서 γ -가중 합을 사용한다 (§IV). Img는 도메인 whitelist에 의해 dense 단독으로 제한된다. 배포 시점의 활성화 매트릭스는 표 I에 정리되어 있다.

교차-모달 null 캘리브레이션. “점수가 높다”는 말이 도메인을 옮겨도 같은 의미를 가지려면 도메인별 절대 임계값이 필요하다. 우리는 매치가 아닌 것이 확실한 무작위 질의-문서 쌍 N 개를 골라 점수를 매기고, 그 점수의 평균과 표준편차를 취한다. 이 두 값을 각각 μ_{null} , σ_{null} 이라 부른다. 진짜 매치라면 이 무작위 floor를 분명히 넘어야 한다. 임계값은 다음과 같다.

$$\tau = \mu_{\text{null}} + \Phi^{-1}(1 - \text{FAR}) \sigma_{\text{null}}, \quad (3)$$

여기서 $\Phi^{-1}(\cdot)$ 은 표준정규 CDF의 역함수, 즉 우측에 확률 FAR만큼의 꼬리를 남기는 z -점수이다. FAR = 0.05일 때 $\Phi^{-1}(0.95) \approx 1.645$ 이므로, τ 는 μ_{null} 로부터 약 1.645 표준편차 위에 자리잡는다.

배포된 네 도메인의 캘리브레이션 값(표 II)은 서로 크게 다른 지점에 놓여 있다. Mov는 $N = 45,647$ 쌍에서 $\mu_{\text{null}} =$

0.158, $\sigma_{\text{null}} = 0.042$ 정도이다. 반면 Rec은 $N = 11,039$ 쌍에서 $\mu_{\text{null}} = 0.681$ 로 네 배 이상 높다. 이는 Whisper STT가 인접한 음악 윈도우에서 비슷한 텍스트를 자주 만들고, 그 결과 무관한 트랙끼리도 교차-인코더 코사인이 높게 나오기 때문이다. 전역으로 단일 임계값을 쓰면 Rec 도메인이 거짓 양성으로 가득 차게 되며, 이것이 도메인별 캘리브레이션이 필수적인 이유이다.

이렇게 얻은 점수는 다시 z -점수 $z = (s - \mu_{\text{null}})/\sigma_{\text{null}}$ 로 환산되어 3-단계 라우터를 구동한다. $z \geq 3$ 이면 Top- K 를 곧바로 반환하고, $1 \leq z < 3$ 이면 Top-50을 BGE 재랭커 [17]로 다시 정렬하며, $z < 1$ 이면 질의 재작성 (query rewrite)을 요청한다. 사용자에게 노출되는 신뢰도는 가우시안 CDF를 $[0, 1]$ 로 매핑한 값이다: $c(s) = \frac{1}{2}(1 + \text{erf}((s - \mu_{\text{null}})/(\sigma_{\text{null}}\sqrt{2})))$.

IV. 시스템 구현

시스템 아키텍처는 그림 1에, 도메인별 배포 설정은 표 I에 요약되어 있다. 본 논문 전체에서 **Doc**(Document), **Img**(Image), **Mov**(Movie), **Rec**(Record) 네 가지를 TriCHEF backbone 도메인으로 사용하며, 다섯 번째로 **BGM**(background music, §IV-G)을 의도적으로 분리된 파이프라인 위에서 함께 배포한다. 도메인별 설계 선택이 한 눈에 드러난다. Doc과 Img는 세 축 (Re/Im/Z)을 모두 유지해 완전한 차원 융합을 수행하지만, Mov와 Rec은 Z 축을 완전히 제외한다. DINOv2가 제공하는 시각 구조 신호가 짧은 영상 프레임이나 음악 스펙트로그램에는 거의 담겨 있지 않기 때문이다. 또한 도메인별 게이팅을 통해 이미지 도메인은 sparse(어휘) 및 ASF 인덱싱에서 제외된다. 시각 질의에서는 순수 dense 교차-모달과 다국어 신호가 워낙 지배적이기 때문이다. 코드는 Apache 2.0으로 공개되며, 저장소 URL은 결론 (§IV 이후)에 명시한다. 시스템은 두 서비스로 분리되어 있다. **DI-TriCHEF**(Doc/Img)는 문서·이미지를 인제스트하면서 Qwen2-VL-2B [18]로 캡션을 생성 (NF4, 1.2 GB)하고 모든 축을 임베딩한다. 비-PDF 포맷은 PDF로 변환된 뒤 페이지 단위 래스터화 (dpi = 110)된다. **MR-TriCHEF**(Mov/Rec)는 프레임을 샘플링 (fps = 0.5와 장면 전환 합집합)하고 Whisper-large-v3 [19](int8)으로 오디오를 전사하며, STT를 프레임에 정렬한 뒤 축들을 임베딩한다. Rec에는 시각 스트림이 없으므로 Re 축은 SigLIP2의 image 분기 대신 text 분기를 사용하며 (입력은 Whisper STT), Z 축은 0으로 둔다. Rec의 윈도우 단위는 30s, hop은 15s이다. 두 서비스 모두 .npy 캐시 (SHA-256)로 영속화하고 ChromaDB에 미러링한다. 도메인별 인제스트 흐름은 그림 6에 요약되어 있다.

배포된 컴포넌트 활성화. dense Hermitian 점수는 모든 도메인에서 항상 활성화이다. BGE-M3 sparse(*lex*)는 LEXICAL_DOMAINS whitelist에 따라 Doc/Mov/Rec에 on이며, Img는 짧은 캡션이 OOV 잡음을 더한다는 이유로 제외된다 (caption-aware v2 bench R@5 -14pp 손실).

TABLE I: 5-도메인 배포 구성. Tri-CHEF backbone(Doc/Img/Mov/Rec) 은 dense Hermitian 점수를 공통으로 사용하며 도메인별 gating이 적용된다. BGM(§IV-G)은 의도적으로 분리된 파이프라인 위에서 운용된다. ASF는 Doc에서는 Reciprocal Rank Fusion(RRF)의 세 번째 랭킹으로 결합되며(production search route가 `use_asf=True`를 기본으로 전달), Mov/Rec에서는 `search_av`안의 가장 합 $final=0.60 z_{dense}+0.15 sparse+0.25 asf$ 로 결합된다. BGE reranker와 LangGraph rewrite은 MR-TriCHEF 경로(Mov/Rec)에만 배선되어 있다. Calibration은 Tri-CHEF backbone에서는 noise-floor 방식(도메인별 $\mu_{null}, \sigma_{null}, \tau$, 표 II 참조)을, BGM에서는 margin 기반 방식을 사용한다. “gated”로 표기된 칸은 LEXICAL_DOMAINS whitelist에 의해 engine 단계에서 강제 차단되는 채널을 의미한다.

	Doc	Img	Mov	Rec	BGM
<i>Architecture</i>					
Score axes	Re/Im/Z	Re/Im/Z	Re/Im	Re/Im	CLAP-512
α, β	0.4, 0.2	0.4, 0.2	0.4, —	0.4, —	—
<i>Channel activation</i>					
Dense (Hermitian)	ON	ON	ON	ON	CLAP
Sparse (BGE-M3 lex)	ON	gated	ON	ON	—
ASF	RRF	gated	$\gamma=0.25$	$\gamma=0.25$	—
BGE Reranker	—	—	$1 \leq z < 3$	$1 \leq z < 3$	—
LangGraph rewrite	—	—	$z < 1$	$z < 1$	—
<i>Engineering</i>					
Frame sampling	—	—	fps=0.5+scene	30s/15s win	track (≤ 60 s)
Caption / STT	Qwen2-VL	Qwen2-VL	Whisper-large-v3	Whisper-large-v3	—
Quantization	NF4	NF4	int8	int8	fp32
Cache key	SHA-256	SHA-256	SHA-256	SHA-256	filename
<i>Calibration type</i>					
Method	noise-floor	noise-floor	noise-floor	noise-floor	margin

ASF 채널은 도메인마다 결합 방식이 달라 별도로 살펴볼 필요가 있다. Doc에서는 production search route(`routes/search.py`)가 `use_asf=True`를 기본값으로 전달하며, engine은 ASF 랭킹을 dense·sparse와 함께 RRF의 세 번째 입력으로 받는다. Mov과 Rec에서는 AV scoring path(`search_av`)에 sparse와 ASF가 직접 박혀 있어, 모든 결과 점수가 가장 합 $final = \alpha z_{dense} + \beta sparse + \gamma asf$ 로 계산되며, 배포된 가중치는 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.60, 0.15, 0.25)$ 이다. 두 도메인에서는 sparse와 ASF가 항상 AV path 내부에서 활성화이다. Img는 호출자가 어떤 플래그를 전달하는 engine gating에 의해 ASF가 차단된다. engine 레벨 상수 `USE_ASF_DEFAULT=False`는 호출자가 `use_asf=None`을 전달했을 때만 작동하며, 과거 LOO/E2E 벤치에서 관측된 $-3 \sim -20$ pp 회귀(회귀 질의 토큰의 과잉 cutoff)를 재현하기 위한 ablation 진입점으로 남겨 두었다. production은 그 회귀 측정치와 §IV-F에 기록된 OOV 한국어 질의에서의 $+8$ pp recall 회복을 비교한 결과로 표 I의 활성화로 수렴했다.

BGE reranker [17] ($1 \leq z < 3$)와 LangGraph 질의 재작성 ($z < 1$, §III-E)은 MR-TriCHEF Mov/Rec graph flow와 admin debug endpoint에 통합되어 있다. 무조건 재랭킹을 Mov/Rec 자기검색($n=30$ 씩)에 가하는 probe에서 Hit@5가 $63 \sim 80$ pp 떨어지고 $+500$ ms latency가 추가되어, $z < 3$ gate가 필수임을 확인했다(cross-encoder가 이미 정답인 dense top-1을 STT 단편 입력에서 망가뜨린다). LangGraph 재작성 probe는 truncate된 20자 쿼리($n=60$)에서도 $z < 1$ gate

Fig. 4: 도메인별 ASF 통합 메커니즘 (위에서 아래로 흐르는 구성). (a) Doc은 dense, sparse, ASF 세 랭킹을 Reciprocal Rank Fusion(RRF)으로 결합한다. (b) Mov과 Rec은 `search_av` 안에서 가장 합 $final = \alpha z_{dense} + \beta sparse + \gamma asf$ 를 사용하며, 배포된 가중치는 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.60, 0.15, 0.25)$ 이다. 표준화된 z_{dense} 는 segment 단위가 아니라 파일별 top-3 평균 분포로 z-정규화된다. Img는 도메인별 gating으로 sparse와 ASF가 모두 차단되어 그림에서 생략하며, BGM은 분리된 오디오 파이프라인(§IV-G)을 사용하므로 별도 도식으로 다루지 않는다.

에 한 번도 도달하지 않아, 재작성 단계가 단순 truncation이 아닌 실제 OOV 의미에 예약되어 있음을 시사한다. 두 단계를 DI-TriCHEF(Doc/Img)까지 통일하는 작업은 후속 과제이다.

A. 3단계 캡션 융합

Qwen2-VL은 이미지 1장당 세 단계의 캡션을 만든다: L1(주제, $\alpha_{L1} = 0.15$), L2(키워드, $\alpha_{L2} = 0.25$), L3(상세 설명, $\alpha_{L3} = 0.60$). Im 측에서는 단일 캡션 대신 가장평균

$Im = \alpha_{L1}L_1 + \alpha_{L2}L_2 + \alpha_{L3}L_3$ 를 다시 L_2 -정규화한 값을 사용한다. 이를 통해 거시적 의미와 세부 콘텐츠를 한 dense 벡터에 동시에 담을 수 있다.

B. 순차 VRAM 운용

8GB 단일 GPU에서는 Whisper, Qwen2-VL, SigLIP2, DINOv2, BGE-M3가 동시에 메모리에 상주할 수 없다. 따라서 각 단계는 모델을 하나만 로드해 forward 연산을 수행한 뒤 `unload()`, `gc.collect()`, `torch.cuda.empty_cache()`를 차례로 호출하고서야 다음 모델을 올린다(movie_runner.py). 이 패턴은 최대 VRAM 사용량을 4GB 이내로 묶어 소비자용 GPU에서도 그대로 재현 가능하게 한다.

C. SHA-256 Replace-by-File 캐시

콘텐츠 주소(content-addressed) 캐시는 stale(낡은) 벡터를 제거한다. 파일이 다시 인제스트될 때(SHA가 바뀌면) 영향을 받는 행을 {Re, Im, Z} 캐시에서 모두 지우고, 새 행을 같은 트랜잭션 안에서 추가한다. keep-mask로 이전 ID를 거른 뒤 `np.vstack()`으로 기존 임베딩과 새 임베딩을 합치고, `update_ids/update_segments`로 메타데이터를 원자적으로(atomically) 동기화한다. 이렇게 하면 평탄 추가형(flat-append) 캐시에서 흔히 생기는 stale-row 드리프트를 완전히 제거할 수 있다.

D. 안전 가드를 갖춘 자동 재캘리브레이션

재캘리브레이션은 다음 세 조건 중 하나라도 만족할 때 발화한다. *bootstrap* ($N < 100$), *ratio* ($\Delta N/N \geq 10\%$), *delta* ($\Delta N \geq 500$). 여기서 ΔN 은 직전 캘리브레이션 이후 쌍수가 변한 양이다. 단일 잡음 배치가 캘리브레이션을 무너뜨리지 않도록 드리프트 가드($2 \times /0.5\times$, 즉 새 μ_{null} 이 직전값의 절반보다 작거나 두 배보다 크면 갱신 거부)를 둔다. 가드가 작동하면 직전 캘리브레이션을 그대로 유지하다가 안정적인 갱신이 도착할 때 비로소 교체한다. Mov 인제스트에서 이 동작을 검증했다. $N=1, 3, 55$ 쌍에서 μ_{null} 은 $0.85 \rightarrow 0.83 \rightarrow 0.79$ 로 모두 가드 밴드 안에서 움직였다. Rec Im 축은 $N=9, 40, 102$ 윈도우에서 $0.82 \rightarrow 0.65 \rightarrow 0.53$ 으로 세 단계 만에 수렴했다. 두 궤적은 모두 그림 5(b)에 표시되어 있다.

E. LangGraph 조건부 라우팅

신뢰도가 낮은 질의는 LangGraph를 통한 재작성 루프를 거친다. 3-단계 z -점수 게이팅: (i) $z \geq 3.0$ 이면 Top-K를 즉시 반환, (ii) $1 \leq z < 3.0$ 이면 Top-50을 재정렬, (iii) $z < 1.0$ 이면 질의를 재작성(규칙 기반 환 \leftrightarrow 영 키워드 augmentation + filler 제거; MR_TriCHEF/pipeline/graph/rewrite.py; LLM 기반 Qwen2-VL 변형은 후속 과제)하여 다시 시도한다(최대 3회). 임계값들은 환경 변수로 튜닝 가능하다.

(a)

(b)

Fig. 5: 캘리브레이션 실측. (a) 배포된 네 도메인의 3D σ -층화 null 분포(표 II 값). 각 도메인의 가우시안이 자기 σ_{null} 위치에 그려져 네 개의 뚜렷한 층(stratum)으로 분리된다: Doc(녹색 점선, $\sigma=0.022$)이 가장 좁고 높은 피크, Img(보라 점선, $\sigma=0.028$)가 그 다음, Mov(파랑, $\sigma=0.042$)가 더 넓고 낮은 피크, Rec(주황, $\sigma=0.068$)은 가장 넓고 낮으면서 $\mu \approx 0.68$ 로 우측에 밀려 있다. σ -축의 층화는 도메인별 노이즈 위계와 Mov 대비 Rec의 $4.3 \times \mu_{null}$ 비대칭을 한눈에 드러내어 도메인별 캘리브레이션의 정당성을 보여 준다. (b) 네 도메인 전체의 자동 재캘리브레이션 궤적(\log_{10} 스케일, 마커 스타일은 (a)와 동일). Mov(빈 원, Im 축 부트스트랩)은 $N \in \{1, 3, 55\}$ 에서 $0.85 \rightarrow 0.79$ 로 드리프트, Rec(빈 사각형, Im 축 부트스트랩)은 $N \in \{9, 40, 102\}$ 에서 $0.82 \rightarrow 0.53$ 으로 드리프트. Doc(빈 삼각형, $N=34,661$)과 Img(빈 마름모, $N=2,390$)는 부트스트랩 드리프트 없이 전체 코퍼스 위에서 직접 캘리브레이션되며, $\mu_{null} \approx 0.17$ 에 정착한다. Doc과 Img의 단일 점 마커는 정적 코퍼스 캘리브레이션을 반영한다: μ_{null} 이 전체 N 에 대해 한 번에 계산되며 샘플 수에 대한 부트스트랩 의존성이 없음을 의미한다. BGM은 noise-floor 캘리브레이션이 아닌 margin 기반 신뢰도($\$IV-G$)를 사용하므로 두 패널 모두에서 의도적으로 제외했다. BGM에 μ_{null} 을 표시하려면 배포 시스템이 실제로 계산하지 않는 값을 임의로 만들어야 하기 때문이다.

F. 한국어 친화적 Bigram ASF

설계 의도. ASF(Adaptive Sieve Filter)는 질의의 회귀-토큰 IDF 질량을 문서가 얼마나 회수했는지를 측정한다. 한국어 형태 특성상 토큰 단위 필터링은 위험하다. 교착어 조사(josa)와 명사 합성 때문에 “인공지능”과 “인공지능을”(목적격)이 단어 단위 토큰라이저에서 서로 비중첩 토큰으로

갈라진다. 반면 문자 bigram(인-공/공-지/지-능)은 굴절과 무관하게 공통 어근을 회복한다. 우리는 bigram 인덱스를 자동 vocab에서 매칭 토큰을 찾는 용도로만 쓰고, 점수 자체는 토큰 단위로 계산한다. 즉 bigram은 유사도가 아니라 체(*sieve*) 역할을 한다.

기호 정의. 자동 vocab을 V 라 하고, 각 토큰 $t \in V$ 의 $\text{idf}(t) = \log(N_{\text{doc}}/n_t)$ 는 색인 시점에 한 번 계산된다. 질의 q 에 대해 $Q \subseteq V$ 는 정확 일치하거나 한 개 이상의 한국어 character bigram을 공유하여 매칭된 vocab 토큰 집합이다(`asf_filter.py:65--116`). 대칭적으로 문서 d 에 대해 $D \subseteq V$ 는 d 에 등장하는 vocab 토큰 집합이다(조사 제거 폴백 `asf_filter.py:25--45`).

점수. ASF 점수는 공유된 회귀-토큰 IDF 질량을 질의의 IDF 길이로 나눈 값이다.

$$\text{ASF}(q, d) = \frac{\overbrace{\sum_{t \in Q \cap D} \text{idf}(t)}^{\text{공유 회귀 토큰 질량}}}{\underbrace{\sqrt{\sum_{t \in Q} \text{idf}(t)^2}}_{\text{질의 IDF 길이, } \|Q\|_{\text{idf}}}}. \quad (4)$$

달리 보면, 질의를 IDF-가중 벡터 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|V|}$ 로, 문서를 이진 indicator $\mathbf{d} \in \{0, 1\}^{|V|}$ 로 두면 $\text{ASF}(q, d) = \langle \mathbf{q}, \mathbf{d} \rangle / \|\mathbf{q}\|_2$ 이다. 즉 한쪽만 정규화한 코사인으로, 질의 길이는 정규화하지만(긴 질의가 불리하지 않게) 문서 길이는 정규화하지 않는다(긴 문서라는 이유만으로 보상받지 않게). 이러한 비대칭이 “체로 거른다”는 ASF의 의도와 정확히 부합한다.

수치 예시. 질의 “인공지능 정책”에 대해 bigram 조회로 $Q = \{\text{인공지능, 정책}\}$, $\text{idf} = (2.0, 1.5)$ 가 얻어졌다고 하자. 그러면 $\|Q\|_{\text{idf}} = \sqrt{2.0^2 + 1.5^2} \approx 2.5$. “인공지능”만 포함하는 후보 d_1 의 점수는 $\text{ASF}(q, d_1) = 2.0/2.5 \approx 0.80$ 이고, 두 토큰 모두를 포함하는 d_2 의 점수는 $(2.0+1.5)/2.5 \approx 1.40$ 이다. 이후 질의별 max-정규화($\min=0$, 최상위 후보 $\rightarrow 1.0$)를 거쳐 모든 후보가 $[0, 1]$ 안으로 들어가 RRF 단계에서 dense·sparse 점수와 함께 융합된다.

비용과 효과. V 위의 bigram 인덱스는 색인 시점에 한 번 빌드되어 캐시되므로 질의당 비용은 amortized $O(|Q|)$ 이다. 실측에서, 단어 단위 분할에서 OOV로 빠지던 한국어 질의에 대해 character-bigram ASF는 약 8pp 정도의 Recall을 회복하면서도 RRF 단계에 가볍게 융합된다. 도메인별 dense / lex / ASF 가중치는 표 I에 보고되어 있다.

G. BGM 도메인: 분리된 오디오 파이프라인 (5번째)

배포 시스템을 다섯 번째 도메인인 배경음악(BGM, background music)으로 확장한다. Doc/Img/Mov/Rec이 3축 Tri-CHEF 백본을 공유하는 것과 달리, BGM은 의도적으로 분리된(decoupled) 파이프라인을 사용한다. 이 절은 음악 식별이라는 과제에서 “융합”이 아니라 “분리”가 올바른 설계 선택인 이유를 설명한다.

왜 융합하지 않고 분리하는가? Tri-CHEF의 에르미트 융합은 교차-모달 합의(cross-modal agreement)에서 가치를

얻는다. 인코더 합의 각도 θ 는 이질적인 인코더들이 서로를 얼마나 확정하는지를 측정한다(§III-D). 그러나 BGM 트랙은 지문(fingerprint) 매칭으로 정확 식별이 가능하다. 지문이 적중하면 교차-인코더 합의는 의미가 없고, 적중하지 않으면 “불일치할 두 번째 축”이 존재하지 않는다. BGM을 3축 융합에 강제로 끼워 넣으면 동일 오디오 신호를 여러 축에 복제(θ 가 0으로 붕괴)하거나, 0 축으로 채워 Re/Im/Z 용량을 낭비할 뿐이다.

파이프라인. BGM 모듈(`services/bgm/`)은 네 가지 구성요소로 이루어진다. (i) CLAP [20] (`laion/clap-htsat-unfused`, 512차원, 48kHz)이 텍스트-오디오 의미 검색을 수행하고; (ii) Chromaprint [21] 지문이 정확 일치(Hamming 유사도 임계값 0.85)를 식별하며; (iii) librosa 규칙 기반 특징(tempo, spectral centroid, ZCR, 조성-타악 비율)으로 mood 태그(fast/slow, warm/dark timbre)를 부여하고; (iv) 선택적 ACRCLOUD 외부 API는 `api_enabled` 스위치로 게이팅된다(기본 False이며 OFF일 때 호출 0건).

식별 캐스케이드. 오디오 질의는 3단계 캐스케이드로 처리된다. (1) Chromaprint 정확 일치 시 *high* 신뢰도; (2) CLAP 오디오 \rightarrow 오디오 유사도 (≥ 0.5)는 *medium*; (3) ACRCLOUD(켜져 있을 때)로 카탈로그 보강. 모두 실패하면 CLAP top- K 를 *low* 라벨과 함께 반환한다.

신뢰도 (margin 기반). Tri-CHEF의 noise-floor 켈리브레이션(§III-D)과 달리, BGM 신뢰도는 결과 간 margin을 사용한다: $\Delta_{\text{top1, top2}} \geq 0.15$ 이면 *high*, $\Delta \geq 0.05$ 이면 *medium*, 그 외는 *low*. (a) BGM은 항목 수가 $\sim 10^2$ 로 10^3 – 10^4 보다 작아 경험적 noise 추정이 불안정하고, (b) Chromaprint가 정답에 준하는 정확 일치를 제공하며, (c) 과제 자체가 다축 증거 랭킹이 아니라 단일 식별이기 때문이다.

용량과 프라이버시. BGM 인덱스 전체는 4.5MB이다(102 트랙, CLAP 512차원, Chromaprint 지문 101개, librosa 메타데이터; 동일 8GB-VRAM 노트북에서 296초에 빌드 완료). 기본값 `api_enabled=False`로 인해 로컬 검색 중 외부 네트워크 호출이 0건 발생하므로, §IV의 자기-완결적 배포 특성이 유지된다.

V. 실험

A. 데이터셋

표 II는 내부 코퍼스를 요약한다. Doc 도메인이 벡터 수에서 압도적이며(443개 파일에서 페이지 단위 34,661 벡터), Mov와 Rec은 30s 슬라이딩 윈도우 또는 STT-정렬 프레임 청크에서 가변 세그먼트를 만든다. Img 도메인은 단일 벡터로 표현되는 2,390개 엔티티를 제공하며, Doc은 페이지 단위 래스터화(110 dpi)에서 벡터를 파생한다. 이러한 도메인 비대칭이 도메인별 Im 융합($\alpha_{\text{IM}}=0.20$, Doc 한정; ablation은 표 III와 그림 7)과 Mov/Rec의 2축 점수(식 1)를 정당화한다.

Fig. 6: 5-도메인 인제스트 파이프라인. Tri-CHEF backbone (Doc/Img, Mov, Rec)은 SHA-256 caching, Qwen2-VL 캡션 또는 Whisper STT, 그리고 Re/Im/Z 축 임베딩을 공유하며, 모두 RRF fusion 단계와 noise-floor calibration gate를 거쳐 Top-K를 반환한다. BGM column(노랑)은 의도적으로 분리된 파이프라인 (§IV-G)으로 동작한다. SHA / filename keying, CLAP encoding, Chromaprint와 librosa 특징 추출, 그리고 별도의 BGM index가 차례로 이어지며, 결과는 점선으로 연결된 별도의 BGM search(margin 기반)로 출력되어 RRF gate를 거치지 않는다.

TABLE II: 도메인별 데이터셋 통계 및 측정된 교차-모달 null 캘리브레이션 (2026-04). 캘리브레이션 출처: `trichef_calibration.json` (snapshot 2026-04-29, 방법 `random_query_null_v2`). 이미지 도메인은 FAR= 0.20(재현율 우선), 그 외는 FAR= 0.05를 사용한다.

Domain	파일 수	N	Segment unit	μ_{null}	σ_{null}	τ
Img	2,391	2,390	image (1 skip)	0.1776	0.0281	0.2012
Doc	443	34,661	page	0.1693	0.0218	0.2051
Mov	205	45,647	2s/scene frame	0.1576	0.0424	0.2274
Rec	117	11,039	30s/15s win	0.6809	0.0683	0.7933
BGM	102	102	track (≤ 60 s)	—	—	margin [†]

[†]BGM은 noise-floor가 아니라 margin 기반 신뢰도를 사용한다 (§IV-G).

B. Bench v2 캡션-인식 메트릭

Bench v2(2026년 4월)는 파일명-키워드 baseline을 ContentGoldDB 캡션으로 대체한다. 홀드아웃 문서셋에서 $\text{dense } R@5 = 0.876$, $\text{dense+sparse } R@5 = 0.910$, $\text{dense+sparse+ASF } R@5 = 0.900$ 이 관찰되었다. dense+sparse 에서 최고값을 기록하는 것은 교차-모달과 다국어 신호의 상보성을 반영하며, ASF를 더했을 때 오히려 약간 떨어지는 결과는 캡션-인식 벤치마크에서 ASF의 효용에 한계가 있음을 시사한다.

C. Doc Im-융합 LOO Ablation

Im 축은 캡션과 본문을 융합한다: $\text{Im} = \alpha_{\text{IM}} \cdot \text{caption} + (1 - \alpha_{\text{IM}}) \cdot \text{body}$. $\alpha_{\text{IM}} \in \{0.20, 0.35, 0.50, 0.65, 1.00\}$ 를 $n = 150$ 개의 LOO 페이지에서 스위칭했다. 표 III와 그림 7에서 뚜렷한 변곡점이 관찰된다. $\alpha_{\text{IM}}=0.35$ 와 0.50 사이에서 $R@5$ dense가 6–10% 하락하고, $0.50 \rightarrow 0.65$ 구간에서는 24%의 가파른 붕괴가 발생한다. $\alpha_{\text{IM}}=1.0$ (캡션 단독)에 이르면

dense 와 dense+sparse 가 모두 거의 0으로 떨어진다. Qwen2-VL의 계층적 캡션(L1/L2/L3)이 문서 본문 텍스트를 대체할 수 없다는 사실을 단적으로 보여주는 결과이다. 이 비선형 민감도는, 페이지 단위 dense 검색에서 의미적 특이성(specificity)이 시각적 세분도(granularity)를 압도한다는 점을 강조한다.

TABLE III: Doc Im-융합 LOO ($n=150$, top-10, seed=2026). $\text{dense+sparse } R@1$ 최적은 $\alpha_{\text{IM}}=0.20$ (0.25와 동률); $R@5$ d+s는 두 값 모두에서 96.00%로 정점을 찍는다. $\alpha_{\text{IM}} \geq 0.80$ 에서 catastrophic collapse.

α_{IM}	$R@1$ dense	$R@1$ d+s	$R@5$ dense	$R@5$ d+s
0.20	77.33 %	83.33 %	92.00 %	96.00 %
0.25	77.33 %	83.33 %	91.33 %	96.00 %
0.35	72.67 %	79.33 %	90.67 %	95.33 %
0.50	63.33 %	79.33 %	84.67 %	94.00 %
0.65	36.67 %	66.00 %	60.67 %	82.67 %
0.80	9.33 %	34.00 %	20.67 %	62.67 %
1.00	0.67 %	4.67 %	0.67 %	14.00 %

Fig. 7: Doc Im-융합 LOO 스위칭, $n=150$ 페이지 (seed=2026, 7-점 격자 [0.20, 0.25, 0.35, 0.50, 0.65, 0.80, 1.00]). 배포값 $\alpha_{\text{IM}}=0.20$ (캡션 20%, 본문 80%)에서 $R@5=96.00\%$ (dense+sparse), $R@1=83.33\%$ (dense+sparse)이며, 격자 안에서는 $\alpha_{\text{IM}}=0.25$ 와 동률 최적이다. α_{IM} 이 커질수록 성능은 단조 감소하며, $\alpha_{\text{IM}} \geq 0.80$ 에서 catastrophic collapse(0.80에서 $R@5$ dense=20.67%, 1.00에서 0.67%)가 일어난다. 이는 Qwen2-VL 캡션만으로는 본문 텍스트가 가진 미세한 어휘 특이성과 페이지 구조 정보를 대신할 수 없음을 보여준다. 모든 α_{IM} 값에서 dense+sparse 곡선이 dense 를 상회한다. 스위칭은 $\alpha_{\text{IM}} \geq 0.20$ 로 한정한다. 더 낮은 값은 본문-쿼리 구성에 내재된 circular self-retrieval bias 때문에 평가에 부적합하다(스크립트 `docstring` 참고).

D. 중단 간 성능 및 Ablation

표 IV은 중단 간 배포 메트릭을 세 측면에서 보고한다: latency(이미지 p95 77 ms, cold-start 430 ms, 다중-도메인 130–175 ms), 품질(LOO MRR=0.8893, 사내 15-쿼리 셋 Top-1 신뢰도 93%), 견고성(홀드아웃 4개 문서 페이지에서 회귀 0건). 이는 사전학습 인코더 앙상블, 예르미트 점수,

RRF 융합, 절대 캘리브레이션 게이트로 이어지는 전체 파이프라인의 종합 출력이다. 사내 한국어 평가셋에서 수행한 탐색적(image-domain) ablation(표 V)은 각 컴포넌트가 조금씩 기여하고 있음을 보여 준다. SigLIP2(Re) 단독에서 Top-1 신뢰도 60%, BGE-M3(Im) 추가로 73%, DINOv2(Z) 추가(직교화 미적용)로 80%, 동일 차원 prototype에서 Gram-Schmidt를 적용하면 87%가 되어 III-B 절에서 언급한 +7% Top-1 이득과 일치한다. 이후 sparse와 ASF를 RRF에 더해도 87%로 유지되다가, 마지막 교차-모달 캘리브레이션 게이트가 93%로 끌어올린다. $n=15$ 에서 행 사이의 격차는 1-2개 질의에 해당하므로, 통계적 유의성이 아닌 “방향성”으로만 해석되어야 한다. 요지는 어느 한 컴포넌트가 모든 역할을 떠맡는 것이 아니라 각 컴포넌트가 조금씩 기여하고 있다는 점이다. bootstrap 신뢰구간을 별도 보고하지 않는 이유는, $n=15$ 에서 $\pm 6.7\%$ 분해능에 대한 95% CI가 행간 격차를 초과하기 때문이다. 표 V은 구조적 sanity check로 다루고, 확증력은 MIRACL-ko(표 VI)에 맡긴다.

TABLE IV: 중단 간 매트릭. Latency 행은 단일 RTX 4070 Laptop(8 GB)에서 API 레이어를 기준으로 측정한 예비 수치($n=30$ 요청/셀, 워밍 캐시). LOO MRR은 20260427_152423_loo_eval_doc.json에서 검증된 값이다. Top-1 신뢰도 행은 사내 한국어 평가셋 15-쿼리에서의 점수를 집계한 값이다.

Metric	Value
p50 latency (image, top-10)	68 ms
p95 latency	77 ms
Cold-start first query	430 ms
Multi-domain (image + doc)	130-175 ms
LOO MRR (Doc, $n=150$, $\alpha_{IM}=0.2$)	0.8893
Top-1 confidence ≥ 0.90 (image)	93% (14/15)
Doc-page regression zero-hit	0 / 4

TABLE V: 이미지 도메인 ablation (Top-1 신뢰도 ≥ 0.90). 값들은 사내 한국어 질의 $n=15$ 개에 대한 내부 추정치이며, 행간 차이는 1-2개 질의 수준이라 통계적 유의성을 부여해서는 안 된다. “각 축이 정보를 더하고, 마지막 캘리브레이션이 회귀 집합을 회복한다”라는 추세 자체가 핵심 시사점이다.

Configuration	Top-1 conf. ≥ 0.90
Re only (SigLIP2)	60%
Re + Im (no GS)	73%
Re + Im + Z (no GS)	80%
+ Gram-Schmidt (matched-dim prototype)	87%
+ RRF (dense + sparse + ASF)	87%
+ Cross-modal calibration (full)	93%

E. 공인 벤치마크 검증 (MIRACL-ko)

Im 축 인코더의 검색 성능을 외부에서 검증하기 위해, Tri-CHEF의 텍스트-단독 서브시스템(BGE-M3 dense 단독, Re와 Z 비활성, sparse/ASF 채널 비활성)을 MIRACL-ko [16](213 dev 질의, 1.486M 위키피디아 패시지)로 평가한다. baseline(BM25, mDPR, mContriever)은 [16]에서,

mE5-large-v2와 BGE-M3 dense는 [3]에서 인용한다. 우리가 자체 재현한 Im 축(단일 RTX 4070 Laptop, 정확 FAISS IndexFlatIP, seed 2026)은 $nDCG@10 = 77.82\%$, $R@100 95.46\%$, $MRR 76.56\%$ 를 기록한다. published BGE-M3 dense(69.9)를 7.92 pp 상회하는 이 격차는 ANN이 아니라 정확 dense 검색을 사용했기 때문이다.

TABLE VI: MIRACL-ko 한국어 검색 평가 (dev split: 213 질의, 1,486,752 위키피디아 패시지). baseline 수치는 원저자에서 인용한다. Tri-CHEF (Im axis)는 단일 RTX 4070 Laptop에서 scripts/eval_miracl_ko.py로 자체 재현한 값 (seed 2026, batch_size 128, max_length 1024). 원본은 bench_results/miracl_ko_bgem3_*.json에 저장되어 있다. 자체 재현이 BGE-M3 논문 보고치(69.9 nDCG@10) 보다 큰 이유는 ANN이 아니라 정확한 FAISS IndexFlatIP 검색을 사용했기 때문이다.

System	nDCG@10	R@100	MRR	Source
BM25 (Pyserini)	37.1	78.4	—	[16]
mDPR	41.9	76.8	—	[16]
mContriever	48.3	87.8	—	[16]
mE5-large-v2	66.5	—	—	[3]
BGE-M3 dense (published)	69.9	—	—	[3]
Tri-CHEF (Im axis)	77.82	95.46	76.56	ours

그림 8와 표 VI는 Tri-CHEF Im 축을 다섯 개 공개 baseline과 비교한다. 자체 재현 Im 축 77.82%가 전 영역에서 선두이다. BM25 대비 +40.72 pp, mDPR 대비 +35.92 pp, mContriever 대비 +29.52 pp, mE5-large-v2 대비 +11.32 pp, [3]의 BGE-M3 dense 보고치 대비 +7.92 pp이다. published BGE-M3와의 격차는 동일한 인코더 가중치와 seed 위에서 ANN 대신 정확 FAISS IndexFlatIP 검색을 사용한 결과이다. BM25 대비 40 pp 이상의 격차는 한국어 dense 검색이 충분히 성숙했음을 확인해 주며, dense 인코더 우위는 Im 축 backbone으로 BGE-M3를 선택한 결정을 정당화한다. 나머지 축(SigLIP2의 Re, DINOv2의 Z)은 이 한국어 텍스트 토대 위에 각각 교차-모달과 시각 증거 채널을 더한다.

VI. 논의 및 결론

사내 결과의 범위. 한국어 평가셋은 사용자 질의 15건과 회귀 질의 4건으로 규모가 작다. 이 셋에서 보고하는 수치는 어디까지나 배포된 시스템의 측정값이며, 공개 벤치마크에서의 SOTA(state-of-the-art) 주장이 아니다. MIRACL-ko 수치는 1.486M 패시지의 공개 벤치마크에서 얻은 것이므로 외부 검증 역할을 한다. 표 V의 ablation은 dense, sparse, ASF, calibration 각각이 일정 부분 기여하고 있음을 보여 준다. 후속 작업에서는 MIRACL-ko cross-encoder 재랭킹 [16]과 AIHub 한국어 IR 셋으로 사내 평가셋을 보강할 예정이다.

에르미트 프레임을 유지하는 이유. Re, Im, Z는 정규화된 세 축에 붙인 이름표일 뿐이다. 이 프레임이 유용한 이유는, 각 인코더의 기여가 섞이지 않게 분리한 뒤 마지막 단

Fig. 8: MIRACL-ko dev split (213 질의, 1.486M 위키피디아 패시지)에서의 nDCG@10 (%). *Tri-CHEF (Im)* — 정확 FAISS IndexFlatIP로 자체 재현한 BGE-M3 dense (RTX 4070, seed 2026) — 가 **77.82%**에 도달하여 published BGE-M3(69.9%) 대비 +7.92 pp, mE5-large(66.5%) 대비 +11.32 pp, BM25(37.1%) 대비 +40.72 pp 우위를 보인다. baseline 수치는 [3], [16]에서 인용.

계에서 가중합이 아닌 이차 형식으로 결합하도록 강제하기 때문이다. 이는 가장 큰 norm을 가진 인코더가 점수를 독점하는 단순 concatenation보다, 또한 작은 사내 셋으로는 학습이 어려운 학습형 gating보다 깔끔한 선택이다. 실제로 초기 개발 단계에서 $[v_{Re}; v_{Im}; v_Z]$ 단순 결합 베이스라인은 Re 축 단독과 동일한 Top-1 신뢰도밖에 내지 못했다. 매치 cosine이 0.7 부근인 Im 채널이 0.85 부근인 Re 채널에 내적 검색 단계에서 수치적으로 잠식되었기 때문이다. 이차 형식 $\sqrt{A^2 + (\alpha B)^2 + (\beta C)^2}$ 은 임베딩 차원이 아니라 점수 차원에서 각 축에 독립적인 기여 자리를 부여해 이런 잠식을 피한다.

축 순서. 선택적 Gram-Schmidt 단계는 투영 순서에 의존한다. 우리는 $Re \rightarrow Im \rightarrow Z$ 를 사용해 교차-모달 이미지-텍스트 채널을 1차 축으로 둔다. 다른 순서에 얼마나 민감한지는 아직 측정하지 않았으며 후속 과제로 남겨 둔다.

Rec 도메인. 음악에는 시각 스트림이 없으므로 SigLIP2의 image 분기를 사용할 수 없다. 대신 Re 축은 SigLIP2의 text 분기를 사용하고(입력은 Whisper STT) Z 축은 0으로 둔다. 초기 버전은 Re와 Z를 모두 0으로 두었는데, 한국어 가사·대사 질의에서 성능이 더 나뉘었다. SigLIP2-text Re 축이 실용적으로 의미가 있다는 뜻이다. CLAP은 이제 native 오디오 인코더로 배포되어 있으나, Rec 축을 대체하는 대신 분리된 BGM 파이프라인 (§IV-G)에 들어가 있다.

언제 융합하고 언제 분리할 것인가. Tri-CHEF 백본 (§III)과 BGM 확장 (§IV-G)은 상호 보완되는 설계 선택을 구현한다. Tri-CHEF는 세 이질적 인코더를 융합한다. 교차-모달 합의를 진단 신호이기 때문이다. 한 인코더의 confidence만으로는 의심스럽다. 반면 BGM은 단일 모달리티(오디오 파형)이며 Chromaprint로 정확 일치 식별이 가능해 “불일치할 두 번째 축”이 존재하지 않으므로 위상 필터 (§III-D)가 적용 불가능하다. 이 배포에서 도출되는 실무 휴리스틱은 다음과 같다: 이질적 인코더가 적합도에 대한 독립적 증거를 제공할 때 융합하라; 한 채널이 정답에 준하는 정확

일치를 제공할 때 분리하라. 이는 위상 필터의 원칙과 일관된다—“불일치할 두 번째 축”이 없으면 필터링할 “위상”도 없다.

현재 코퍼스를 넘어선 확장. 축별 L_2 -정규화와 에르미트 형 점수는 질의당 $O(d)$ 비용이며, 전체 latency는 인코더 forward 시간에 의해 좌우된다. 코퍼스가 10^6 항목을 넘어가면 점수 수식은 그대로 두고 전수 스캔만 근사 최근접 이웃 인덱스 (FAISS [22])로 교체하면 된다. 실무적인 마이그레이션 경로는 10^6 – 10^7 규모에서는 IndexIVFFlat($nlist \approx \sqrt{N}$), 그 이상에서는 IndexHNSWFlat을 권장하며, 두 인덱스 모두 내적 의미를 보존한다. Product Quantization 변형 (IndexIVFPQ)은 BGE-M3 임베딩의 비등방적 magnitude 때문에 코드북이 잘 회복되지 못해 권장하지 않는다. 다만 All-but-the-Top [11] 단계로 재중심화하면 PQ를 안전하게 적용할 여지가 생긴다.

정확도에 가장 크게 작용한 공학적 선택. 점수 수식 자체보다 정확도에 더 큰 영향을 미친 구현 선택이 세 가지 있다. (i) 인코더 unload 순서 (Whisper \rightarrow Qwen2-VL \rightarrow SigLIP2 \rightarrow DINOv2 \rightarrow BGE-M3)는 논리적 파이프라인이 아니라 VRAM 피크 제약에서 결정되었다. 다른 순서로 구성하면 8GB 카드에서 OOM이 발생했고, 품질에는 차이가 없었다. (ii) SHA-256 replace-by-file 캐시 (§IV-C)는 이전의 flat-append 캐시를 대체했다. flat-append 캐시는 두 주간의 증분 인제스트 동안 재캐리브레이션 주기마다 μ_{null} 을 약 0.05씩 조용히 부풀렸고, $2 \times / 0.5 \times$ 가드는 이를 “stable”로 위장해 주었다. 콘텐츠 주소 교체로 드리프트가 사라졌다. (iii) 한국어 character-bigram ASF는 ablation에서는 작아 보이지만, “예술의 전당”처럼 사잇소리 (sandhi)가 있는 한국어 지명에서 bigram 집합과 단어 집합이 달라지는 경우를 잡아 주는 유일한 채널이다.

관측된 실패 사례. 우리는 본 시스템에서 다음 네 가지 반복 실패 모드를 관찰했다: (i) BGM-우세 윈도우에서 Whisper STT가 짧은 transcript만 출력해 $len(STT) < \theta_l$ 가 되는 경우 (per-domain STT-length penalty 계획됨); (ii) auto-vocabulary V 에 없는 OOV 고유명사로 $|Q \cap V| = 0$ 이 되는 경우, 한↔영 양방향 bilingual query expansion이 배포되어 services/query_expand.py(약 1,500개 사전 항목)에서 처리하며, LLM 기반 RAG rewrite은 후속 과제로 둔다; (iii) bootstrap 시점 ($N < 100$)의 cold-start drift, $2 \times / 0.5 \times$ guard band로 보호하며 N 이 커질수록 guard가 좁혀짐(배포 적용); (iv) STT가 무음/잡음에 가깝고 캡션이 없어 $Re \approx 0$ 이고 Q 가 비어 있는 instrumental window(캘리브레이션에서 제외하고 CLAP 오디오 인코더 도입 계획됨). “planned”로 표기된 항목들은 아래 follow-up 목록에서 추적한다.

시도하고 폐기한 접근. 개발 과정에서 다음 네 가지 설계 선택을 검토한 뒤 폐기했다. (i) 학습형 softmax gating (A, B, C 위에 가중치를 학습): $n=15$ 학습 질의에서 단일 축

지배로 곧 붕괴했다. gating 네트워크가 캘리브레이션 셋을 몇 epoch 만에 외위 버려 held-out 질의로 일반화되지 않았다. (ii) 단순 평균 융합 $\frac{1}{3}(A+B+C)$: 매치 cosine이 0.7 부근인 Im 채널과 0.5 부근인 Z 채널이 0.85 부근인 Re 채널의 더 높은 절대 magnitude에 의해 희석되어, 회귀 셋 Top-1 신뢰도가 이차 형식 대비 약 13pp 떨어졌다. (iii) *Whisper-large-v3 fp16* (Mov/Rec 파이프라인): 배포된 int8 양자화와 word-error 차이는 0.1pp 이내였지만 VRAM 사용량은 약 $1.6\times$ 로 늘어, 8GB 순차 오케스트레이션 예산을 초과했다. (iv) *HNSW* 근사 검색 (사내 코퍼스): *IndexHNSWFlat* ($M=32$)는 dense Recall은 동일하게 유지했지만, 질의당 warm-cache latency가 ~ 300 ms 추가되고 일회성 인덱스 구축에 ~ 40 s가 더 들었다. $N < 10^5$ 규모에서는 부기 비용이 검색 절감보다 커서 배포 시스템은 *IndexFlatIP*를 사용한다.

향후 과제. (1) 선호 쌍에서 (α, β) 학습; (2) 더 큰 한국어 벤치마크 (MIRACL-ko cross-encoder 재랭킹, AIHub IR)에서 위상 필터 측정; (3) BGM에 코드/약기 태그 확장; (4) Gram-Schmidt 축순서 민감도 평가; (5) 실패 사례 (i)에 대응하는 BGM-aware Mov 코퍼스 분할.

범위와 한계점

본 연구의 주장 범위를 정하는 다섯 가지 한계를 명시한다. (i) 한국어 평가셋이 작다 (사용자 질의 $N=15+1$ 회귀 검증 질의 4). 이는 벤치마크 점수가 아니라 배포 감사(audit) 결과로 보고하며, 외부 검증을 위해 MIRACL-ko (213 질의)와 짝지어 제시한다. (ii) 인하우스 ablation에 통계적 유의성 검정을 보고하지 않는다. $N=15$ 규모에서는 셀당 분산이 효과 크기를 압도하므로 표는 방향성(directional)을 보여주는 sanity check일 뿐이다. (iii) 2축 Rec 스코어는 부재한 오디오 인코더의 대체로 SigLIP2-text 가지를 Whisper STT 위에 사용한다. 따라서 순수 instrumental 세그먼트는 여전히 약하게 정렬된다. (iv) 인하우스 데이터는 한국어이며 라이선스 제약이 있어, 캘리브레이션 값·코드·평가스크립트는 공개하지만 원본 코퍼스는 공개하지 않는다. (v) 품질 메트릭 (R@5, MRR, Top-1 신뢰도)은 단일 시드 (seed=2026) 평가에서 측정된 값이며, 다중 시드 분산 측정은 추후 작업으로 미룬다.

결론. Tri-CHEF는 세 사전학습 인코더를 세 직교 축에 배정하고 (SigLIP2 \rightarrow Re, BGE-M3 \rightarrow Im, DINOv2 \rightarrow Z) 에르미트형 점수로 결합한다. 무작위 비매치 쌍에서 적합한 도메인별 절대 임계값과 결합되어, 본 시스템은 단일 8GB 소비자 GPU 위에서 네 도메인의 한국어 멀티모달 검색을 실용적으로 구현한다. 코드, 캘리브레이션 데이터, 평가스크립트는 Apache 2.0 라이선스로 https://github.com/KDT-Chainers/DB_insight.git에 공개된다.

모든 실험은 seed = 2026을 사용하며, 단일 NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU(8GB VRAM), Intel Core i9-14900HX CPU, 64GB 시스템 RAM 환경에서 실행되었다. 코드는 Apache 2.0 라이선스로 공개되어 있고, 사전학습 모델은 HuggingFace Hub에서 인증 없이 내려받을 수 있다. 아래에 소프트웨어 스택과 설치, 데이터셋 경로를 정리한다.

A. 소프트웨어 스택과 모델 버전

Python 3.12, PyTorch 2.10, CUDA 12.6 (Windows 11 또는 Ubuntu 22.04 LTS). 사전학습 인코더 (HuggingFace ID / 양자화 후 디스크 크기 / 역할): SigLIP2 google/siglip2-so400m-patch16-naflx (≈ 3.4 GB; Re 축, 교차-모달 이미지-텍스트 정합); BGE-M3 BAAI/bge-m3 (≈ 2.5 GB; Im 축, 다국어 텍스트); DINOv2-Large facebook/dinov2-large (≈ 1.2 GB; Z 축, 라벨 없는 시각 특징); Qwen2-VL-2B-Instruct (NF4, ≈ 1.2 GB; Doc/Img 3-단계 캡션); Whisper-large-v3 (int8, ≈ 1.5 GB; Mov/Rec STT). 양자화 후 합계 약 10 GB.

B. 기호 정의 (Notation)

본 절에서는 §III 전반(및 본문 다른 곳)에서 사용되는 기호를 한곳에 정리한다.

- q, d : 질의(query)와 문서(또는 세그먼트).
- v_{Re}, v_{Im}, v_Z : 각각 SigLIP2, BGE-M3, DINOv2가 생성한 L_2 -정규화 임베딩 벡터. “Re/Im/Z”는 구조적 라벨일 뿐, 수학적 연산자가 아니다.
- A, B, C : 세 축에서의 코사인 유사도. $A = \langle q_{Re}, d_{Re} \rangle$, $B = \langle q_{Im}, d_{Im} \rangle$, $C = \langle q_Z, d_Z \rangle$ 이며 모두 $[-1, 1]$ 범위에 있다.
- α, β : Im 축과 Z 축에 적용하는 도메인별 감쇠 가중치 (배포 기본값 $\alpha=0.4, \beta=0.2$).
- $s(q, d)$: 식 (1)에 정의된 에르미트형 점수.
- $\alpha_{IM}, \text{Im}_{caption}, \text{Im}_{body}$: Doc Im-축은 convex combination $\text{Im}_{fused} = \alpha_{IM} \text{Im}_{caption} + (1 - \alpha_{IM}) \text{Im}_{body}$ 로 구성되며, $\text{Im}_{caption}$ 은 Qwen2-VL 캡션의 BGE-M3 임베딩, Im_{body} 는 페이지 본문 텍스트의 BGE-M3 임베딩이다. 배포 기본값은 $\alpha_{IM}=0.20$ (캡션 20% + 본문 80%; §IV, 표 III).
- $L_1, L_2, L_3, \alpha_{L1}, \alpha_{L2}, \alpha_{L3}$: Img 도메인에서 사용되는 Qwen2-VL의 세 단계 캡션 (주제/키워드/상세)과 Im-축 융합 가중치이다. 배포 기본값은 $\alpha_{L1}=0.15, \alpha_{L2}=0.25, \alpha_{L3}=0.60$ 이며 Im 축은 $\text{Im} = \sum_i \alpha_{Li} L_i$ 를 L_2 -정규화한 값으로 정의된다 (§IV).
- z_q, z_d : 동일 차원 (Re, Im) prototype 위에서 정의되는 복소-값 임베딩. $z_q = q_{Re} + i q_{Im}$, $z_d = d_{Re} + i d_{Im}$ 이며, 식 (2)에서 사용된다.

- ρ, θ : Re/Im 부분의 에르미트 곱(식 (2))을 극좌표로 분해했을 때의 절대값과 위상. ρ 는 적합도 크기를, θ 는 인코더 간 합의 각도를 나타낸다.
- R_{qd}, I_{qd} : 같은 곱의 실수부와 허수부. R_{qd} 는 인코더 일치도를, I_{qd} 는 교차-인코더 불일치를 정량화한다.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$: matched-dim (Re, Im) 부분공간의 에르미트 내적(식 (2)); 첨자 H 는 A, B, C 의 축별 코사인 내적과 구분하기 위함이다.
- $\mu_{\text{null}}, \sigma_{\text{null}}, \tau$: 도메인별 noise floor(무작위 비매치 점수의 평균·표준편차)와 절대 캘리브레이션 임계값 $\tau = \mu_{\text{null}} + \Phi^{-1}(1-\text{FAR})\sigma_{\text{null}}$. 배포에서는 $\text{FAR}=0.05$ 이므로 $\Phi^{-1}(0.95) \approx 1.645$. z -점수 $z = (s - \mu_{\text{null}})/\sigma_{\text{null}}$, Gauss 오류 함수 기반 신뢰도 $c(s)$, 캘리브레이션 표본 수 N (변화량 ΔN), 표준 랭킹 지표 nDCG@10/R@k/MRR은 표기 관례를 따르며 처음 사용되는 곳에서 정의한다 (§III-D–§III-E; [16]).
- θ^* : 위상 필터의 각도 임계값. trust 영역 상한 30° , reject 영역 하한 80° 를 채택한다 (§III-D).
- $V, Q, D, \|Q\|_{\text{idf}}$: 식 (4)의 auto-vocabulary와 질의/문서 부분집합. Q 는 정확 일치 또는 한국어 bigram 공유로 매칭되는 어휘를, D 는 조사 제거 후 문서에 등장한 어휘를 모은다. $\text{idf}(t) = \log(N_{\text{doc}}/n_t)$ 이고 $\|Q\|_{\text{idf}} = \sqrt{\sum_{t \in Q} \text{idf}(t)^2}$ 은 식 분모에 해당한다. 동치로 $\text{ASF}(q, d) = \langle \mathbf{q}, \mathbf{d} \rangle / \|\mathbf{q}\|_2$ (\mathbf{q} 는 IDF-가중 벡터, \mathbf{d} 는 binary 지시).
- $\text{ASF}(q, d)$: 식 (4)의 Adaptive Sieve Filter 점수(공유 희귀 토큰 IDF 질량을 질의 길이로 정규화한 한쪽 코사인). RRF는 $\sum_i 1/(k + r_i)$ 로 결합되며 배포에서 $k=60$ 이다 (§III-E).
- $\alpha, \beta, \gamma, z_{\text{dense}}$: Mov/Rec의 `search_av` 내부에서 사용되는 AV-scoring 가중치들과 표준화된 (파일별 top-3 평균 분포 기준 z -정규화) dense 점수. 배포에서는 가중 합 $\text{final} = \alpha z_{\text{dense}} + \beta \text{sparse} + \gamma \text{asf}$ 를 사용하며 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0.60, 0.15, 0.25)$ 이다. 식 (1)의 Hermitian-축감쇠 가중치 α, β 와는 별도로이며 문맥으로 구분한다 (§IV, 표 I).
- 표준 검색·지연 매트릭: Hit@k (정답이 top-k 리스트에 포함되면 1, 아니면 0; 질의 평균을 보고), Top-k / Top-1 (top-k 결과 리스트와 최상위 결과), p95 (질의 stream의 95퍼센타일 지연시간), pp (percentage points). 본문 §IV–§V-E 전반에서 사용된다.
- DI-TriCHEF, MR-TriCHEF: Tri-CHEF backbone을 구현하는 두 배포 서비스. DI-TriCHEF는 Doc/Img를 인쇄스트하고 MR-TriCHEF는 audio-video 파이프라인을 통해 Mov/Rec를 처리한다 (§IV).
- OOV, OOM: 각각 out-of-vocabulary(auto-vocabulary V 에 없는 질의 토큰)와 out-of-memory(GPU VRAM 고갈)의 약어. 후자는 §IV의 sequential-load orchestra-

tion의 핵심 동기이다.

- 본문에 등장하는 FAISS index 변형: IndexFlatIP(정확 inner-product 검색; $N < 10^5$ 벡터 환경에서 배포에 사용), IndexIVFFlat(inverted-file 근사 검색; 10^6 – 10^7 권장), IndexHNSWFlat(그래프 기반 근사 검색; 10^7 이상에서 권장), IndexIVFPQ(product quantization 변형; BGE-M3의 비등방 magnitude 때문에 권장하지 않음). 모든 변형은 식 (1)의 inner-product 의미를 보존한다.
- BGM 관련 기호 (§IV-G, 분리된 오디오 파이프라인): Chromaprint Hamming-유사도 정확 일치 임계값 0.85; CLAP 오디오-오디오 유사도의 medium-confidence 임계값 0.5; 결과 간 margin $\Delta_{\text{top1, top2}}$ 로 BGM의 high/medium/low 신뢰도 라벨을 나누는 임계값 0.15 및 0.05. CLAP은 laion/clap-htsat-unfused(512차원, 48kHz) 모델을 가리키며, BGM 도메인에서 dense Re-축의 대체 인코더로 사용된다.

C. 데이터셋 경로

내부 코퍼스 통계: 표 II. MIRACL-ko는 HuggingFace에 `miracl/miracl-corpus`(문서, ko)와 `miracl/miracl`(질의, ko)로 호스팅되어 있다.

D. 데이터 출처 및 윤리

인하우스 Rec 코퍼스는 공개적으로 접근 가능한 한국어 팟캐스트와 강연 음원으로 구성되며, 대한민국 저작권법 제35조의5(교육 목적 공정이용)에 근거하여 비상업적 학술 연구에만 사용한다. 공개 산출물은 캘리브레이션 JSON·평가로그·코드에 한하며, 원본 오디오 및 PII는 공개하지 않는다. Doc·Img·Mov 코퍼스는 KDT 교육과정 내부 데이터로 같은 제약을 적용한다.

E. 재현성 포인터

본문의 `file.py:line--line` 형식 코드 참조는 공개 저장소의 현재 릴리스 태그를 기준으로 하며, 이후 커밋에서 라인 번호는 달라질 수 있으나 참조된 함수/섹션은 그대로 유효하다. 본문의 모든 수치 선택은 표 I, II, III 및 §III-D, III-E, IV에 정리되어 있다. 공개 산출물(코드, 캘리브레이션 JSON, MIRACL-ko 및 LOO 벤치 결과)은 Apache 2.0 라이선스로 공개되며, 원본 인하우스 코퍼스는 재배포하지 않는다.

감사의 말

본 연구는 코리아IT아카데미(지정직업 훈련시설; <http://koreaisacademy.com>)에서 운영한 K-디지털 트레이닝(KDT) 과정 “랭체인을 활용한 AI 영상객체탐지분석 플랫폼 구축 과정” (2025-10-16 ~ 2026-05-15, 139일, 1,100시간; NCS 직무분류 20010701 인공지능플랫폼구축, 수준 5)에서 Team Chainers의 최종 팀 프로젝트(*DB Insight*)로 수행되었다. 훈련비는 대한민국 고용노동부의 K-디지털 트레이닝 프로그램에서 전액 지원되었다.

시스템 배포에 사용된 한국어 사내 (in-house) 코퍼스는 저작권 제약으로 인해 공개되지 않는다. Im 축의 외부 검증 (Section V-E)에 사용된 MIRACL-ko 벤치마크는 <https://github.com/project-miracl/miracl>에서 공개되어 있다. 본문 Sections III–IV에 참조된 캘리브레이션, 에르미트 융합, ASF, 파이프라인 모듈 전체 소스코드는 https://github.com/KDT-Chainers/DB_insight에서 확인할 수 있다.

REFERENCES

- [1] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy *et al.*, “Learning transferable visual models from natural language supervision,” in *ICML*, 2021.
- [2] M. Tschannen, A. Gritsenko, X. Wang, M. F. Naeem, I. Abdulmohsin, N. Parthasarathy, T. Evans, L. Beyer, Y. Xia, B. Mustafa, O. Hénaff, J. Harmsen, A. Steiner, and X. Zhai, “SigLIP 2: Multilingual vision-language encoders with improved semantic understanding, localization, and dense features,” *arXiv preprint arXiv:2502.14786*, 2025.
- [3] J. Chen, S. Xiao, P. Zhang, K. Luo, D. Lian, and Z. Liu, “BGE M3-Embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation,” *arXiv preprint arXiv:2402.03216*, 2024.
- [4] M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni *et al.*, “DINOv2: Learning robust visual features without supervision,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.
- [5] T. Trouillon, J. Welbl, S. Riedel, É. Gaussier, and G. Bouchard, “Complex embeddings for simple link prediction,” in *ICML*, 2016.
- [6] A. Sordoni, J.-Y. Nie, and Y. Bengio, “Modeling term dependencies with quantum language models for IR,” in *SIGIR*, 2013.
- [7] Q. Li, B. Wang, and M. Melucci, “CNM: A complex-valued network for matching,” in *NAACL*, 2019.
- [8] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Büttcher, “Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods,” in *SIGIR*, 2009.
- [9] O. Khattab and M. Zaharia, “ColBERT: Efficient and effective passage search via contextualized late interaction over BERT,” in *SIGIR*, 2020.
- [10] T. Formal, B. Piwowarski, and S. Clinchant, “SPLADE: Sparse lexical and expansion model for first stage ranking,” in *SIGIR*, 2021.
- [11] J. Mu and P. Viswanath, “All-but-the-top: Simple and effective postprocessing for word representations,” in *ICLR*, 2018.
- [12] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, “On calibration of modern neural networks,” in *ICML*, 2017.
- [13] P. Zhang, J. Niu, Z. Su, B. Wang, L. Ma, and D. Song, “End-to-end quantum-like language models with application to question answering,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 40, no. 3, pp. 1–28, 2022.
- [14] Q. Li, D. Gkoumas, A. Sordoni, J.-Y. Nie, and M. Melucci, “Quantum-inspired multimodal fusion for video sentiment analysis,” *Information Fusion*, vol. 65, pp. 58–71, 2021.
- [15] K. Yan, P. Lai, Y. Yang, Y. Ren, T. Badarch, Y. Chen, and X. Zheng, “Quantum-inspired multimodal fusion with Lindblad master equation for sentiment analysis,” *Neurocomputing*, vol. 635, p. 130710, 2025.
- [16] X. Zhang, N. Thakur, O. Ogundepo, E. Kamaloo, D. Alfonso-Hermelo, X. Li, Q. Liu, M. Rezagholizadeh, and J. Lin, “MIRACL: A multilingual retrieval dataset covering 18 diverse languages,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 11, pp. 1114–1131, 2023.
- [17] S. Xiao, Z. Liu, P. Zhang, and N. Muennighoff, “C-Pack: Packed resources for general Chinese embeddings,” in *SIGIR*, 2024, foundational paper for the BGE family (incl. BGE-Reranker).
- [18] P. Wang, S. Bai, S. Tan *et al.*, “Qwen2-VL: Enhancing vision-language model’s perception of the world at any resolution,” *arXiv preprint arXiv:2409.12191*, 2024.
- [19] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu *et al.*, “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” in *ICML*, 2023.
- [20] Y. Wu, K. Chen, T. Zhang, Y. Hui, T. Berg-Kirkpatrick, and S. Dubnov, “Large-scale contrastive language-audio pretraining with feature fusion and keyword-to-caption augmentation,” in *ICASSP*, 2023.
- [21] J. Haitsma and T. Kalker, “A highly robust audio fingerprinting system,” in *ISMIR*, 2002, pp. 107–115, foundational paper for the robust audio fingerprinting technique implemented by the open-source Chromaprint library (<https://acoustid.org/chromaprint>).
- [22] J. Johnson, M. Douze, and H. Jégou, “Billion-scale similarity search with GPUs,” *IEEE Transactions on Big Data*, 2021.